

СПОСОБЫ ВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ФРУСТРАЦИИ**VERBAL MEANS OF FRUSTRATION EXPRESSION****КЛЮШКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ,***Российский Университет Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.***KLIUSHKIN VLADIMIR SERGEEVICH,***Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia.*

В статье рассмотрены подходы к изучению вербальных способов выражения фрустрации, сложившиеся среди западных исследований, в частности с точки зрения просодического, акустического анализа речевого акта. Проведено сравнение результатов психолингвистических экспериментов. Приведены существующие способы анализа просодических модуляций и их взаимосвязи с выражением фрустрации. Определены различия между злостью и фрустрацией. В результате выявлено, как прерывание, пауза и перебивание влияют на интенсивность и/или активацию.

The article considers approaches to the study of verbal ways of expressing frustration that have developed among Western studies, in particular from the point of view of prosodic, acoustic analysis of the speech act. The results of psycholinguistic experiments are compared. The existing methods of analyzing prosodic modulations and their relationship with the expression of frustration are presented. The differences between anger and frustration are defined. As a result, it was revealed how interruption, pause and interrupting affect intensity and/or activation.

Ключевые слова: *фрустрация, акустика, просодика, активация речевого акта, интенсивность речевого акта, коммуникативный акт.*

Key words: *frustration, acoustics, prosodics, speech activation, speech intensity, communicative act.*

Введение.

Проблема адекватного анализа выражения эмоций на протяжении долгого времени находилась в поле зрения учёных. Тем не менее, несмотря на кажущуюся широту спектра исследований, вопрос фрустрации остаётся малоизученным. В данном исследовании будет предпринята попытка оценить качество представленных подходов к анализу эмоций, а в частности – фрустрации с точки зрения просодического и акустического анализа спонтанного коммуникативного акта.

В повседневности нам часто приходится выражать эмоции для разных целей. Так, мы подчёркиваем наше согласие или отрицание, выражаем отношение к теме обсуждения, просто насыщаем нашу речь, чтобы более убедительно выразить точку зрения. Конфликт или спор может подтолкнуть людей к проявлению негативных эмоций: отвращению, недоверию, разочарованию, ярости или страху. Это может проявляться как вербально, так и не вербально.

Одна из проблем, возникающих при исследовании фрустрации и человеческих эмоций, – это полисемантическая природа понятий, которые используются для описания эмоций самих по себе. Поэтому при исследовании эмоции стоит проводить границу между понятиями. Существует несколько определений слова фрустрация. Отметим, что фрустрация – галлицизм, этимологически восходящий к латинскому *frustrare* – разочаровать, раздосадовать. Так

как данное исследование, по большей части, посвящено освещению англоязычных трудов, то следует дать определение понятия из англоязычных источников.

Кембриджский словарь даёт следующее определение: «The feeling of being annoyed or less confident because you cannot achieve what you want», что в целом точно передаёт природу фрустрации в контексте нижеприведённых исследований [2].

Один из вопросов, который непременно возникает при исследовании фрустрации, это её отличие от злости (anger). Во многом это сходные понятия, которые выражают схожие эмоциональные состояния. Злость является одной из базовых эмоций человека, вследствие этого языковое проявление было широко исследовано. Однако отдельных лингвистических исследований, направленных на изучение проявления злости, мало, даже меньше, чем исследований проявления эмоций в языке в целом.

По определению уже упомянутого Кембриджского словаря злость – это «a strong feeling that makes you want to hurt someone or be unpleasant because of something unfair or unkind that has happened» [1]. В определении чётко видна направленность эмоции, она является реакцией на внешний раздражитель. Это понимание злости позволяет разграничить понятия: фрустрация возникает при конфликте между желаемым и достигнутым вне зависимости от того, что является источником фрустрации.

Для фрустрации характерны два вида проявления: фрустрация, проявляющая только вербальные элементы; и фрустрация, проявляющая как вербальные, так и невербальные элементы [19]. В контексте этого исследования особое внимание будет отводиться преимущественно вербальным проявлениям фрустрации.

Выражение фрустрации с помощью просодических модуляций.

Выражение эмоций было предметом междисциплинарных исследований в дискурсологии, психо- и социолингвистике, биологии, социологии и психологии. У. Чэйф подчёркивал, что эмоция присутствует повсеместно в повседневном общении; эмоции – это то, что даёт коммуникативному акту жизнь [4, с. 278]. Взаимодействие между участниками коммуникативного акта происходит на многих уровнях, каждый из них служит основой для выражения эмоций. Поэтому, для У. Чэйфа эмоция – это intersubjective явление [3, с. 53].

Эмоции могут быть выражены с помощью просодических элементов. По утверждению У. Чэйфа: «Каждый частный просодический феномен подчёркивает ярко выраженную эмоциональную вовлечённость, равно как и в некоторых случаях особое специфическое отношение человека к чему-либо» [4, с. 277]. Ч. Гудвин и М. Гудвин проанализировали запись того, как ребёнок играет в классики. Согласно их наблюдениям, ребёнок проявляет «специфическое положение» по отношению к действиям других детей с помощью комбинации фонетических модуляций (изменение тона, удлинение гласных, увеличение громкости), проявляя свою эмоциональную вовлечённость [6, с. 656; 7]. М. Сэлтинг также пишет, что просодические элементы можно различать по виду инициативных высказываний. На примере немецкого языка он пишет, что инициативное высказывание, направленное на извинение с эмоциональной коннотацией «удивление», отличается от обычного на уровне как фонетических, так и лексикологических изменений [16].

М. Сэлтинг отдельно выделяет инициативные высказывания, используемые в конфликтных ситуациях и, что для нашего исследования является ключевым, в том случае, если существует противоречие между ожидаемым и действительным. Паралингвистические элементы также играют значительную роль в передаче эмоционального аспекта речевого акта, проявляются они через изменение тона, скорости, усиления контраста между ударными слогами (или целенаправленной сегментацией слогов) [15, с. 375].

В качестве подтверждения гипотез М. Сэлтинга, Ч. Гудвина и М. Гудвина можно обратить внимание на эксперимент, проведённый группой учёных из университета Оулу, Канада. В рамках эксперимента было проанализировано видео «Никогда не будет в Канаде» («Never

in Canada»), в котором группа молодых людей из 2004 года обсуждают шансы на тот момент действующего президента Джорджа Буша на переизбрание [17, с. 2966-2968]. Видео было разбито группой учёных на сегменты, в которых можно пронаблюдать различные языковые явления. В нашем случае интерес представляет отрывок длиной в 4 минуты, в котором все 3 участника проявляют ярко выраженные эмоции. На уровне просодики, фрустрация, согласно результатам анализа звукового корпуса по методике сегментации Дж. Дю Буа, была выражена восходящей интонацией в восклицательных заявлениях «What!» «Why!», в этих случаях была заметна отклоняющаяся от нормы для данных участников эксперимента высота голоса при произнесении гласных, совмещённая с удлинённым произношением гласного звука [5; 18, с. 80-87; 17, с. 2975-2979].

Выражение фрустрации с помощью изменения темпа и структуры коммуникативного акта.

Лингвисты-дискуртологи, изучающие записи спонтанных конфликтных ситуаций или споров, обращают особое внимание на изменения временной продолжительности пауз между высказываниями участников коммуникативного акта с аналитической точки зрения. А. Померанц предлагает, что в отличие от согласия, которое реализуется с минимальным отрывком после вопросительного предложения, отрицание занимает больше времени, потому что участник коммуникативного акта тратит время на осмысление и реализацию [9, с. 60-75]. В некоторых случаях отрицание будет растянуто на несколько этапов: отрицающий участник будет задавать тавтологические вопросы, растягивать паузы, задавать пояснительные вопросы или инициировать акт преодоления конфликта [9, с. 62-63]. Д. Шифрина полагает, что интенсивность речевого акта коррелирует с эмоциональным накалом каждой из сторон. Проявляется это в форме роста числа «взаимоперебивания» или «противоперебивания» (counter-interruptive act) участников речевого акта [13, с. 36]. Д. Шифрина также предлагает, что отсутствие чёткого отказа или согласия провоцирует участников дискурса на повторение высказываний, вопросов или растягиванию пауз, что можно интерпретировать как проявление неявного, не сказанного напрямую несогласия [13, с. 38-40]. Более того, она утверждает, что любой вербальный конфликт ставит участников в «подвешенное» положение, в котором они рискуют потерять социальный авторитет и уважение вместе с очевидной важностью доказать свою правоту в конфликте [13, с. 40]. Для неё это вариант реализации фрустрации в дискурсе, потому что, как было сказано ранее, в отличие от злобы, фрустрация происходит в результате дисфории между желаемым (в речевом акте) и достигнутым [14, с. 241-259].

Взаимосвязь темпа речи и фрустрации, в свою очередь, является более комплексным вопросом. С одной стороны, Д. Шифрин отмечает, что ускорение темпа речи не может выступать в качестве единоличного подтверждения того, что говорящий испытывает фрустрацию, для неё подтверждением послужит изменение невербальных аспектов (поза, жестикация) [14, с. 250]. Но в исследовании М. Оливера, Э. Алмеида и других приводится несколько иное представление. В этом исследовании была проанализирована эмоциональная модель поведения человека, в которой различают 3 разные эмоции: злость, счастье и грусть. Материал, использованный при проведении исследования, также является записью спонтанной речи [8, с. 164].

В своей работе они разделяют формы выражения злости на несколько категорий, которые различают злость по просодическим элементам и семантике. При проведении эксперимента ими было обращено особое внимание на активацию. По К. Шереру, активация понимается как преодоление границы между порождением языковой единицы и её прагматическим значением, в котором более высокий уровень активации указывает на более эффективное преодоление границы [12, с. 235]. В своём исследовании М. Оливер и др. отмечают, что порождение речевого высказывания в коммуникативном акте и проявление одной из трёх базовых эмоций – это явления взаимосвязанные на разных уровнях активации, где повышение

уровня активации напрямую влияет на скорость произнесения каждого отдельного слога, но не оказывает влияния на продолжительность пауз между языковыми единицами [8, с. 165-168].

С семантической точки зрения, учёные в своём исследовании также отмечают различия между видами проявления злости: одна из выделенных категорий – это злость, проявляющаяся при неспособности достичь цели речевого акта, которую говорящий старается скрыть, так называемая «холодная злость», форма проявления которой схожа с реализацией фрустрации по определению, представленному ранее [8, с. 166]. В таком случае эти результаты сопоставимы, отмечается, что среди участников эксперимента, в случае проявления холодной злости, речь всех трёх пар участников замедлялась на 3 слога в секунду, а не ускорялась [8, с. 167]. Они отмечают, тем не менее, что темп речи будет возрастать, только в том случае, если растёт интенсивность и активность коммуникативного акта. Говоря о паузах между заявлениями участников, также отмечается наличие удлинённых пауз, что совпадает с результатами предыдущего исследования; тем не менее, была отмечено, что в тех случаях, когда участники коммуникативного акта перебивают друг друга, паузы после перебивания сходят на нет [8, с. 168]. Это отчасти коррелирует с суждениями Д. Шифриной о влиянии фрустрации на структуру коммуникативного акта.

Все упомянутые учёные сходятся во мнении, что в зависимости от цели, мотивации и контекстуальных аспектов речевого акта, скорость речи, темп, продолжительность пауз и структура будут варьироваться, но общие тенденции должны оставаться универсальными вне зависимости от условий. Они отмечают, что в случаях фрустрации структура коммуникативного акта меняется, начинают появляться окказиональные прерывания, удлинённые паузы между высказываниями разных участников. Интенсивность (у Д. Шифриной) и активация (у М. Оливера) – во многом совпадающие понятия, ключевое отличие между которыми заключается в отличающемся представлении о роли структуры коммуникативного акта. Для Д. Шифриной эмоционально-социальный аспект играет основополагающую иницирующую роль, в котором неязыковая ситуация (перебивание, тавтология, иницирование коммуникативных моделей) вызывает эмоциональные отклики, влияющие на изменение структуры речевого акта, приводящее к усилению интенсивности коммуникативной ситуации [14, с. 250-253]. В свою очередь, М. Оливер отмечает, что активность – это скорее когнитивный процесс, направленный на преодоление конфликтной ситуации на прагматическом уровне, где эмоция выступает в качестве критерия, который влияет на уровень активации, который приводит к изменению темпа и структуры коммуникативного акта [8, с. 167].

Заключение.

Передача эмоционального аспекта является одним из ключевых элементов коммуникации и выживания, поэтому всестороннее понимание процесса восприятия эмоции, играет ключевую роль. В данной статье были рассмотрены несколько подходов к анализу вербальных способов проявления фрустрации в спонтанном коммуникативном акте. В первом разделе был поднят вопрос исследования просодических модуляций с целью определения эмоций, которые испытывает говорящий, рассмотрены труды У. Чейфа, Ч. и М. Гудвиных, которые детально описывают акустические изменения, происходящие при передаче разных эмоциональных аспектов, в частности, фрустрацию. Было отмечено, что акустический аспект фрустрации проявляется в первую очередь посредством интонационных изменений, изменения высоты голоса и удлинения гласного звука. В следующем разделе был поднят вопрос об изменениях темпа и структуры речевого акта. Представлено несколько экспериментов, направленных на исследования прерываний, пауз и перебивания; приведены позиции о том, что активация и/или интенсивность указывают на то, что говорящий испытывает фрустрацию.

В целом, вопрос выражения фрустрации с точки зрения анализа речевого акта остаётся достаточно мало изученным в отечественной науке. Дальнейшие исследования проблемы необходимы, в частности важно изучить следующие вопросы: влияния психолингвистических аспектов при исследовании фрустрации; просодических различий между акустическим выражением фрустрации в разных языках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cambridge English Dictionary / Meaning of anger in English. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anger> (дата обращения 15.05.2024).
2. Cambridge English Dictionary / Meaning of frustration in English. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/frustration> (дата обращения 15.05.2024).
3. Chafe W. Discourse, Consciousness and Time: The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing // University of Chicago Press, Chicago. 1994. pp. 53-280.
4. Chafe W. Prosody and emotion in a sample of real speech. In: Peter Fries, Michael Cummings, David Lockwood, and William Sprueill [et al.]. Relations and Functions Within and Around Language. London: Continuum, 2002. pp. 277-315.
5. Jones R. Data collection and transcription in discourse analysis: a technological history. In: Hyland, K., Paltridge, B. and Wong, L. (eds.) The Bloomsbury Handbook of Discourse Analysis. Bloomsbury Handbooks. Bloomsbury, London, 2021. P. 9-20.
6. Goodwin M. Aggravated correction and disagreement in children's conversations // Journal of Pragmatics. 1983. Vol 7. No. 6. pp. 657-677.
7. Goodwin M., Goodwin C. Emotion within situated activity. // Communication: an Arena of Development. 2000. Vol 12. pp. 33-53.
8. Oliveira M., De Almeida A., Silva E. Speech rate in the expression of anger: a study with spontaneous speech material // Speech Prosody. 2014. Vol 7. pp. 164-168.
9. Pomerantz A. Agreeing and disagreeing with assessments: some features of preferred/dispreferred turn shapes // Cambridge University Press, Cambridge. 1984. pp. 57-101.
10. Pomerantz A. Extreme-case formulations: a way of legitimizing claims // Human Studies. 1986. Vol 9. No. 2. pp. 219-229.
11. Pomerantz A., Fehr B.J. Conversation analysis: an approach to the study of social action as sense making practices // Discourse as Social Interaction. 1997. pp. 64-91.
12. Scherer K. Vocal measurement of emotion // Emotion: Theory, research, and experience. The measurement of emotion. NY: Academic Press. 2004. Vol 2. No. 20. pp. 233-260.
13. Schiffrin D. Everyday argument: the organization of diversity in talk // Handbook of Discourse Analysis: Discourse and Dialogue. 1985. Vol 3. pp. 35-46.
14. Schiffrin D. The management of a cooperative self in argument: the role of opinions and stories // Conflict Talk. 1990. pp. 241-259.
15. Selting M. Emphatic speech style with special focus on the prosodic signaling of heightened emotive involvement in conversation // Journal of Pragmatics. 1994. Vol 22. No. 4. pp. 375-408.
16. Selting M. Prosody as an activity-type distinctive cue in conversation: the case of so-called 'astonished' questions in repair // Prosody in Conversation. Cambridge University Press, Cambridge. 1996. pp. 231-270.
17. Yu C. The display of frustration in arguments: A multimodal analysis // Journal of Pragmatics. 2011. Vol 43. pp. 2964-2981.
18. Du Bois J. An outline of discourse transcription // Lawrence Erlbaum, Hillsdale. 1993. pp. 45-87.
19. Lauren A. M. et. Lebois Learning Situated Emotions // Neuropsychologia. 2020. No.145. P. 106637.

© Ключкин В.С., 2024.